

資料（特集：2025年における地理言語学の手法）

言語地図を描くプロセス クラ・ダイ語族の「月month」を例として

遠藤 光暁
青山学院大学

Process of creating linguistic maps A case study of ‘month’ in Kra-Dai

ENDO, Mitsuaki
Aoyama Gakuin University

Abstract: This article describes a trial-and-error process for creating linguistic maps, using the example of the word “month” in Kra-Dai. Automatically generated color maps are not suitable as ordinary linguistic maps when there are more than seven types, since the colors become difficult to distinguish. It is therefore essential for linguists to adjust them by using symbols of various shapes and sizes. Generally speaking, frequently occurring types should be represented with small and simple symbols, while rare types should be marked with large and striking symbols. The most crucial step is determining how to classify the types of word forms. A type should consist of items with the same diachronic origin. Resemblance in sound shapes provides a clue, and comparative studies should be consulted as much as possible to identify exact sound correspondences. As for subtypes reflecting sound differences, it is generally impossible to rely solely on geographical distribution to determine the chronological order of changes. However, it is effective to first deduce the chronological order and then verify its validity according to geographical distribution.

Regarding the specific case of “month” in Kra-Dai, the most widespread type, Type A, derives from Austronesian *bulan*. The first vowel was dropped, resulting in *bl-*, due to the iambic stress pattern in Kra-Dai. This stage is reflected in the Saek language. The *bl-* form changed into *ml-* in remote dialects, as implosive *b-* tends to shift to nasals. Other forms include *b-* and *l-*, created by dropping one of the consonants. A frequent form beginning with *d-*—for example, *duan* in Siamese—resulted from the assimilation of the place of articulation of the first consonant *b-* to that of the second consonant *-l-*, after which the first consonant was dropped. Such changes may occur independently in each location; however, it is also possible that sound-shape differentiation had already taken place in the homeland, and groups of speakers with each type migrated to different locations along separate routes in different periods.*

キーワード： ArcGIS online；言語地図の解釈；語形の分類；音韻対応；記号の選択
Keywords: ArcGIS online; interpretation of linguistic maps; classifying word forms; sound correspondence; selecting symbols

遠藤光暁 (2025) 「言語地図を描くプロセス：クラ・ダイ語族の「月month」を例として」 『地理言語学研究』 5: 109–124. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17479590>

* JSPS科研費JP23K25322による研究成果の一部である。基礎データは富田愛佳氏と共同入力したものである。

1. はじめに

言語地図の描き方についてはグロータース (1976) の懇切にして本質的な解説があり、古典的なものと言ってもよい。また徳川編 (1979) も『日本言語地図』の簡略化した地図として記号の使い方においても参考になり、もちろん方言地理学とは何かを知るのにも最もよい入門書として勧めている。その後で柴田 (1969) を言語地理学概論として読み、その先は日本語方言地理学の個別の論文を読んでいくという順番がスムーズかと思われる。

日本語に対する言語地理学は世界的にも最高水準にあったかと考えているが、ここではアジア・アフリカを始めとする言語地理学的研究がほとんど立ち上がっていなかった地域を念頭において、ArcGIS online をツールとして言語地図を描くプロセスについて初歩的な解説をしたためたい。もっと高度な作図法があることは承知しているが、さしあたり初めの一步を踏み出すことを主眼としている。

個人で使用するのに適した言語地図描画ツールとしては他にも SEAL, MANDARA, QGIS などがあり、SEAL は言語地図用の記号を揃えてあり、ずっと美しい地図が描ける長所があるのだが、広域の地図を語族ごとに分担して地図を繋げたり、大小さまざまなスケールの地図を取得するためには ArcGIS online が適している。ArcGIS のデスクトップ版は GIS としての世界シェアがトップクラスのはずで、デファクトスタンダードとして安定したサポートが得られ、他分野とのコラボや、高度の地理分析に進むのにも適している。デスクトップ版は機能が高度すぎて言語地図作成には不要な機能が大半であり、操作が複雑で専門的な訓練を受ける必要があるのに対して、online 版は言語地図の描画も可能で、操作も簡便で、無料であるので、多人数で共用するのにも好適で、デスクトップ版との互換性もある。足りない言語地図用の記号は岸江信介先生・福嶋秩子先生・清水勇吉さんのご好意でオンライン上にイメージが提供されており (日本地理言語学会 HP のリンク集を参照)、それを参照する形で ArcGIS online で使用することが可能になっている。

しかし、データと描画ツールは分離してあるので、他のツールで描画する場合でも小文の内容が当てはまることはあるだろう。

小文ではアフロ・ユーラシア地理言語学プロジェクトを始めとして、さまざまな地域・語族で個人レベルで言語地図を描く際の参考となることを目指している。ちょうど同プロジェクトでは「月 moon」が第一の課題となっていて、私と富田愛佳さんの担当するクラ・ダイ語族は 200 地点でいどと、多からず少なからずの規模なので、それをサンプルにしようとしたが、‘month’の意味の「月」も比較のため入力してあるので、重複を避けるためこちらを例として記述を進めていきたい。

2. 自動的に描画された地図

さて、それでは早速クラ・ダイ語族の「月 month」を例として作図を始めることとしよう。実は私自身も ArcGIS online の新版を使って初めから作図したことはなく、白井聡子さんのマニュアルを参照しながら心細い思いで作業を進めているのである。旧版は 10 年くらい使い慣れているが、もはや使用できなくなるとのことでやむを得ない。旧版を知っている者からしても使い勝手が違って、対応するボタンを探すのに一苦労なので、初めて使う方は一層のことであろう。

データ形式は以前は Unicode text が使えたのだが、CSV とあと何だか分からない形式と合わせて 3 つだけ OK と表示されたので、やむなく CSV に保存し直すこととした。IPA を正確に表示するためには Unicode text が必要であり、CSV だと「?」に文字化けするのだが、実際にはタイプ分けした A1, A2…などのアルファベットと数字だけの列で作図するので、CSV でも差し支えない。

その結果が地図 1 である。少し手間取った後なので、私も初めて ArcGIS online で地図が出てきたときのような安堵感と感動を味わった。ただし、これも実は記号の大きさを 15 ピクセルに変えたものである。また、旧版ではシステムが自動的に描画する色を変えることはできなかったが、新版ではいろいろなセットに変えることができるようになったようだ。

右側のキャプションにそれぞれのタイプの頻度も出ており、頻度が 10 位までのものが表示されていることが分かる。第 9 位・第 10 位の色はまぎらわしいので、タイプの種類が 7 つくらいまでなら色の違いだけでも区別ができ、単

図 1：クラ・ダイ語族「月 month」の頻度 10 位までの色分け地図

純な現象を扱うためならばこのデフォルトのままでもそのまま使えることもあるだろう。

実際、私の問題意識からしても第一位はともかくとして第二位の地理分布が地図上で現れてきたときには、入力時にもベトナムに集中していることは分かったものの、中国側の分布が連続していることが確認できて有益であった。第一位のタイプ A5 はタイ語（バンコク方言など）の *duan* A1（ここでの A1 は声調を表す）であり、第二位のタイプ A2 では頭子音が *b-* となっている。タイ語の *duan* がオーストロネシア語族の *bulan* に対応することは Benedict (1942) のつとに指摘するところであり、ベトナムに主として分布する *b-* で始まる語形はその頭子音を保存する点でまず重要である。更に Endo (forthcoming 1) で東南アジアの西南タイ語派の源郷が広西壮族自治区の龍州あたりであるという説を論じたのだが、そこから出発した時点での音形が *bulan* に近い形であったならばよいものの、出発時にすでに単音節化して *d-* や *b-* で始まる形になってから各集団が違う経路をたどって東南アジアに移住したのか、が問題になる。この点についてはこの一語だけから論ずるのは性急すぎ、なお例を蓄積していく必要がある。しかし、図 1 だけでもそうした問題の一端が看取できることとなる。

ところが、実際には図 1 は反面教師として出したのである。システムが自動的に描画した地図はそれぞれのタイプ間の関係にヒエラルキーがあることを反映していない点で大きな問題がある。後で具体的にどのような分類をしたのかは記すが、語として同じものを A, B, C… などアルファベットの大文字

図 2：全地点を表示した色分け地図

で示し、音形の違いだけのものは A1, A2, A3…などと数字を後に付けることによって分類している。その相互関係の遠近ではなく、出現頻度によって自動的に色わけし、デフォルトのものは一番目立つ色である赤が与えられている。実際には少数例のほうが言語学的に重要なタイプであることも少なくないので、頻度が多いものはむしろ背景に退かせ、少数例が目立つように描画したいところである。

システムが与えたままの地図に致命的な欠陥があることは図 2 により知られる。これは図 1 では灰色の記号となっていた 11 位以下のすべての語形を表示したものであるが、色による区別には限度があり、順位の低いタイプにも同じ色がランダムに与えられるため、結局どのタイプがどこに位置するかを正確に知ることができなくなってしまうのである。

以上からして、7 種でいどより多いタイプを扱う場合は、必ず人が記号を与え直すのでなければならぬことが理解できよう。Google maps などでも自動的に表示された地図にも同じ問題があり、逆にシステムの制約に合わせてタイプを単純な形に合わせてしてしまうのでは WALS のような単純な分類に陥り、単にその現象がどこにあるかを示しただけのものになってしまう。もっとも一枚一枚の地図がバイナリーデータで有無だけ示すように作ってあれば、重ね合わせることによっていろいろな特徴間の相関関係を見るのに有利であるから、その意味では役立つことはあろう。

3. 単色の手動による記号付与をした言語地図の試作

さて、*Linguistic Atlas of Asia* や *Linguistic Atlas of Asia and Africa* では同じ地域に数種類もの語族が入り混じって分布することがあるため、語族ごとに違う色を与えて、重ね合わせたときに色で語族が識別できるようにした。その場合、語族内は規定の色で単色で描画することとなる。

これは実は以前はごく普通の条件であり、カラー印刷は黒一色の印刷の 4 倍のコストがかかるので、通常は黒一色で地図を出すことが求められていた。この条件下でいかに解釈を明瞭に読み取れる地図を描くかの工夫が重ねられてきたので、先人の智慧に学ばばよいこととなる。このような厳しい条件がない場合は、色を自在に使えばよく、単色でセンスを磨いた後ならば容易に適應できるので、小文では扱わないこととする。

単色で地図を描く場合は、記号の形をさまざまなものに散らばらせたり、大きさにメリハリをつけることがカギとなる。クラ・ダイ語族では濃紺一色を使ってきたが、以下の例では黒一色で作図例を挙げることにしたい。

それではまず「基本」から、ということで、ArcGIS online で基本図形として提供されている丸・四角・菱形・三角などを使い、15 ピクセルの同一の大きさを描画した地図 3 を見てみよう。これは音形の違いは捨象してある。

図3：基本記号で同一色・同一サイズで描画した地図

一見して視認性が悪いことが見て取れると思う。ベタの丸・四角・菱形・三角だけ使用することの不利を理解していただくための例であった。

これまでの経験からして、最高頻度のタイプには最も目立たない小さな記号を与えておくと、他のタイプを突出しやすくなるのが分かっている。そこで、黒い点を与えることとし、Aタイプの音形違いの下位分類には丸型系の記号で統一してみよう。また黒ベタと白抜きでは同じピクセルの記号でも黒ベタのほうが大きく印象に残り、白抜きは影が薄くなるのが分かっているので、大きさも15ピクセルに機械的に統一することはせず、見た感じによって臨機応変に調整していくこととしたい。

以上までのプロセスで戸惑ったこととしては、レイヤーの「追加」ボタンをクリックしても自分の入力したデータを取り込む画面が現れず、右端のVのボタンをクリックしないとだめで、しかもはじめは「ファイルからレイヤーを追加」のボタンが現れず、何度か操作し直してやっと表示されるようになる、といったことがあった。しかし、システム内の記号でなく、外部の記号を使用する段になって、Chromeを使っているにも関わらずドラッグ・アンド・ドロップが使えないところで先に進めなくなり、「万事休す」の感を催した。新しいPC・ソフトを使い始めると決まって経験する蹉跌である。悪戦苦闘の末、GIF画像を保存して読み込むことで外部記号が使用できることが分かり、ようやく

図4：途中までやりかけた地図

這い上がった。

気を取り直して当初意図していた作業を途中までやりかけたのが図4であるが、一晩寝た後の朝、これは失敗作であると悟り、方針を大幅に変えることとした。

その理由は、まずこれまでのところで既に少数例に大きな記号を与えて目立つようにしてあり、この先更に一連の少数例を追加していくとかなり密集した感じになり訳が分からなくなるだろうからである。これまでは多数派は音声差は捨象して語彙レベルだけで表示し、この地図で丸系の記号になっているのはぜんぶ小さな黒丸で表示してきたので、それならば問題ないのだが、このケースの場合、音声差が非常に重要な意味を持っており、頭子音が違えばすべて

違う下位区分を与えたので、このような記号選択になったのであった。そこで、ここまで描画した範囲のうちの多数派はもっと目立たない線系の記号を与えることとしたい。

もう一つ、図4を見るとただちに理解できるように、中国では系統的な方言調査資料が数多く得られるのに対して東南アジア地域では零細な資料が多く、地点密度がまばらであり、このバランスがとれる記号の大きさの選択でいつも苦労している。そして、図4からして結果的にはタイ東部の車のハンドル型の記号で示したセーク語以北を収め、西側は雲南あたりの記号が入るあたりまで入れれば、それ以外の地理分布は単純なので捨象してよい、という結論がこのたびも得られる。それによって広西あたりの記号が密集している地域を大きく表示できる利点がある。ちなみに、セーク語は -l で終わる音節を保持しており、それは他のすべてのクラ・ダイ語族では -n に合流している、などのように古風な特徴を示すことが多く、重要地点である。ただし、タイでは大規模な方言通信調査の結果がまとめられており、また方言地理学の博論・修論も多く出ており、そういうものを集成できれば地点密度を格段に上げることができる項目もある。またベトナム北部のタイ系言語の多地点の方言調査を進めている院生がベトナムにいて、その博論が出ればベトナムの空白もかなり埋められる希望もある。ラオス・ミャンマー・インドに関しても最善を尽くせば地点密度をずっと上げられる潜在的条件があることは承知しているが、諸般の事情により実現できずにいる。

更に、「月 moon」の語形の分類を先にやったため、month のほうには現れないタイプが欠番になっており、実は moon に関しても month の地理分布のほうがより早期の地理分布を留めていると推定すべきであることを作図の過程で悟り、まず month に即して語形分類を行うべきことが明らかとなった。

ハンコで手作業で方言地図を作成していた頃ならば、途中で方針を転換すると再作図はゼロからやり直さなければならなかったが、PC ならば試行錯誤がかなり簡単にできるので、再分類して、それに合わせてエクセルデータの語形分類のセルの入力も改め、大局観に基づき細部の整合性が取れた地図の再描画に取り掛かるのも躊躇せずに行えるようになった。

4. さしあたりの到達点

そうすると、この主題は本来は *Linguistic Atlas of Afro-Eurasia* の課題である moon に付随して入力しておいたものなので、本来の課題と関連づけて論ずる必要からすると同地図集の Kra-Dai の規定色である濃紺を使ったほうが好ましいこととなる。その結果が、地図5と地図6である。

分類については地図6につけておき、それぞれの類に該当する語形は図6の後に表1として掲げておく。

図 5 : 全体図

分類が最も本質的な部分であり、そのためには様々な音形を示す語の語源の同定作業が必要であり、参照できる限りにおいて比較言語学的研究を総動員する必要がある。しかしながら、比較言語学で扱われている地点数はふつうは多くとも数十地点くらいであり、方言学で扱う数百地点のすべてに及んでいるわけではない。そこで、かなりの程度に heuristic なアプローチに依らざるを得ず、音韻対応をきちんと把握した上ではないが、第一近似としてこの辺は同源であろう、という判定をしていかなければならない。

具体例に即して言うと、A 類はタイ語（バンコク方言など）では *duan A1*（A1 はタイ祖語の声調）であり、それに類似する音形のものを含めることとなる。「類似する」というのはずいぶん大雑把な表現であり、これは本来的には自然音類のようなものを事前にマニュアル化しておいて得られるものでは

図 6 : 拡大図

- | | |
|--|---|
| <p>A: bulan (duan)類</p> <ul style="list-style-type: none"> A1 bl- A2 ml- A3 b- A4 m- A5 v- A6 d- A7 n- A8 l- A9 r- | <ul style="list-style-type: none"> B1 B: nja:n 類 B2 na:ŋ 類 B3 mya:n 類 C C: thu 類 D D: ta 類 E E: la 類 F F: kew 類 G1 G: 月類 ŋwet G2 ŋɔ:t G3 nət8 G4 ŋit8 1 その他 |
|--|---|

表 1 : 各類に所属する語形

A	bulan 類
	A1: blian1
	A2: mli:n1
	A3: bə:n1, bən1, bɤn1, bɤn2, bɤn1, bie:n1, bu:n1, buan1, buən A1, bu:n1, buun1, bun A1
	A4: mu:n1, muun4, my:n1, min44
	A5: vən1
	A6: də:n1, dən1, dɤn1, dɤn4, di:n1, dian1, diən1, du:n1, duan1, duan2, duan4, duən1, dum1, dum1', do:n1, du:n1, duan1, dun1, ʔdu:n1, ʔduan1, ʔduən33, ʔdu:n1, ʔda:n24, ʔda:n31
	A7: nu:n1, nuun6, nuun2, nu:n1, nuən1, nən2, nən35, ni:n2, nin2, nin53
	A8: lən1, lən6, lə:n1, lə2, lɤn1, ljə:n1
	A9: rə:n1
B	nja:n 類 (A と同類かもしれない)
	B1: nja:n2, na:n322, njen2, ɲa:n1, ɲa:n4, ɲən1, ɲa:n1, ɲuan4, ɲjan1
	B2: ɲa:ɲ1
	B3: mɲa:n2
C	thu 類: thu33, t'u44
D	ta 類: ta13
E	la 類: la31
F	kew 類 : kew2, kɛw2, kiaw2
G	ɲwet 類 (漢語「月」からの借用)
	G1: ɲwet10, ɲwet31, ɲut3, ɲot10, ɲut8, wet31
	G2: ɲɔ:t8, ɲo:t8, ɲət10, ɲət8, ɲyt9, ɲu:t8, ɲy:t8, ɲyet23
	G3: nət8
	G4: ɲit8, ji:t8
N	その他 (主としてKra語に見える) : la2, ləu31, m2thju22, ma42 lai315, ɲɬai44, pu31 dzi31, tɕə33di45, vu31dzi31, ʔfi45ʔ, lœŋ1

なく、当該語族の並行語例をそれなりに扱う過程で得られるものである。ところが、*Linguistic Atlas of Asia* 以来のプロジェクトはこれまで言語地理学的研究が行われてこなかった大半の地域において第一歩の鋤入れをすることも大きな目的としていて、いまでは十語以上を扱い、他に自分で行った研究も入れると百語近くの経験は得られているものの、依然として模索状態であることには変わりがない。かくて第一近似としての分類とならざるを得ず、これからの研究により更に精密化していくべきものとして寛恕の目で見ただけなら、と希望する。もちろん具体的な修正の提案は歓迎するところである。この点は方

言地理学的調査にも当てはまり、*impressive notation* などとモネのような印象派を思わせる美しい名前と呼ばれているものの、できるだけ多地点を網羅するため一地点にかける調査時間がきわめて限られていて音韻対立を過不足なく捉えている保証のない表記に依らざるを得ないのである。この点、既存の調査報告を一次資料とする方法のほうが逆説的ながら精度が高いこともあり得よう。もちろん調査者による主観誤差はあるのだが、地図にして並べると自ずと言語事実を反映しているに相違なからう、という分布が見えてくる。

A 類の *duan* については先に触れたように早くからインドネシア語の *bulan* と対応するという説があったので、頭子音が *bl-*, *ml-*, *b-*, *m-*, *v-*, *l-* などで現れるものもひるむことなくただちにこの類に分類でき、そればかりかこの *Benedict* 説を内部から証するものとして少数例 (*bl-* などは一例のみ) に過ぎなくともとても大切な音形として大きく扱うこととなった。頭子音に関して具体的な変化過程を推定すると *bul->bl->b-* という方向は、*Kra-Dai* はストレスパターンが *iambic* なので第一音節が弱化しやすく、この場合は第一母音が脱落したこととなる。*bl->d-* のように前の子音の調音位置が後の子音に同化する例はチベット語の *gr- / br->ḍ-* などが知られており、*bj->t-* のように後の母音により両唇音が舌尖音になる例はベトナム語にある。*b*, *d* は *implosive* であることが多く (?*d* のような表記はそれを記したものであろう)、*implosive* はよく鼻音の *m-*, *n-* に変化することが知られており、その原因はよく分からないものの、*Matisoff* (1975) が *rhinoglottophilia* という術語を創ったように音響的な類似によるものである可能性がある。*l-* になっている例は *d>l* のような *lenition* による可能性もあるものの、数詞などオーストロネシア語族と *Kra-Dai* の対応語例ではむしろ第一音節がまるごと脱落する例のほうがよく知られており、*bu* が脱落したものであるプロセスも考えられる。*v-* については *b-* から来て、*r-* については *l-* ないし *d-* から来たであろうか。A1 から A9 までの順番は可能な限り通時的な出現順により、頻度にはよらずに配列した。

A 類の各下位区分の地理分布を見ると、A2 類の *ml-* は A1 類の *bl-* から直接変化したものとして見ることができ、最も古い音形を留めるこの 3 地点が分散して分布しているので、周辺分布の一種と見られないこともない。しかし、音韻現象は語彙のようにソシユールの言語学第一原理「言語記号の恣意性」に支えられているわけではなく、既に同一性が確認された語に関してその音形を問題にするものであり、日本語のアクセントや *ai* と *e:* のように古形が中心部に、新形が周辺部に分布する「逆周圏論的分布」も知られているから、地理分布から帰納的に歴史的順序を得ることはできない。私などはこの禁じ手に長らく縛られていたが、現在進行中の漢語歴史地理言語学プロジェクトでは全ての音形を区別した言語地図を描くことを課題としており、音韻変化過程を先に演繹的に仮説として立て、それを地理分布に投影することにより検証するという道があり得ることによろやく気がついた。そうすると、*d>n*, *d>l* のような音

韻変化の鎖を地図に描画すると隣接して分布することが、その推定の裏付けとして利用しうることとなる。AB 分布は通常その分布だけからは変化の先後の推定根拠とはならないのだが、ここにおいてその存在意義が認められることとなる。逆に音価だけから音韻変化の方向性を想定したものが地理分布では全然違うところに分布する場合は、仮説のほうを再考するきっかけとなる。

もう一つ、2018 年度から遺伝学・考古学・言語学のコラボにより日本人の起源をさぐるヤポネシアゲノムプロジェクトに参加し、千年～三千年ていどのタイムスパンでも人口移動がドラスティックに生じており、日本列島の言語も 3000 年以前は縄文諸語であったのが、約 3000 年前に日本語話者集団が朝鮮半島から北部九州に入ってきて、1300 年前ほどまで断続的に様々な程度に他と混成した人類集団が近畿を中心としていくつかのルートで入ってきたことを知るに至った。これは全世界的に成り立つことであり、Kra-Dai も例外ではない。Endo (forthcoming 1, 2) でその具体的な討論を行っているが、東南アジアの Kra-Dai も約 1000 年ほど前のモンゴル時代の前後に何波かに分かれていくつかのルートで拡散して成立し、それに先立ち他の語派もかなりの移動を経ている如くである。上で記した A 類の各下位区分の成立過程がいつどこで生じたのかについては、従前のような人口移動を考慮に入れないスタティックなモデルではなく、ダイナミックなモデルにより解釈する必要がある可能性も考えている。基礎語彙は特に証明力が高いものと思うが、今後一つ一つの言語事実の検討を積み重ねていけばより具体的な立論ができるであろう。

B 類については母音の音価が A 類とかなりかけ離れており、主な分布地域である黎語の比較言語学的研究を参照しても Kra-Dai 祖語との関係が書かれていないため、さしあたり別の類として立てておいた。更に Tai 語派と Kra 語派についてはそれぞれすぐれた比較言語学的研究があるのだが、Kra 語派自体が記述・比較研究が進んだのが Ostapirat (2000) 以来のことなので、Kra-Dai 語族全体の再構にまだ及んでいない。Ostapirat 氏は講演では既にオーストロネシア祖語に非常に近い音価を披瀝していて、その全貌が公刊される日が待ち望まれる。また、もとは Benedict に従って Tai-Kadai と呼ばれていた語族名称も Ostapirat 氏の提唱に沿って Kra-Dai と呼ぶのが主流となりつつある。

C, D, E, F 類については詳細は分からない。布依語と臨高語に集中して狭い地域に分布する。G 類は明確に漢語からの借用語であり、東端に集中して分布し、音形からして粵語・客家語・平話などから借用したものと思われる。広西の漢語諸方言ともっと精密に比較するとその過程が明らかになる可能性がある。

語族を超えた借用は多言語を扱う geolinguistics 地理言語学が大きな威力を発揮する分野でもあり、Kra-Dai の場合、特に西側のオーストロアジアの状況が参考になることが多く、これまでもその分担者の一人である清水政明氏と競って互いの成果を参照し合ってきた。はじめて地理言語学を手がけると、比

較言語学とのアナロジーから借用語は排除するのか、という疑問が出ることもあるが、排除するどころか、それぞれの語族の形成過程を探る重要な鍵となる特徴となるものである。「鉄」のように考古学的にそれぞれの地域にいつ入ってきたかが分かる場合があり、漢語では中古の段階より後の音形しか保存されていないのが、Kra-Dai や Hmong-Mien ではかえって上古の段階の音形が保存されているといったこともあり、これは文法特徴でも東南アジアの Kra-Dai のほうが名詞＋数量詞という漢語の古い段階の語順を留めるといった現象がこれまでも認められた。量詞は漢語から周辺諸言語に拡散した文法特徴であると思われ、言語規則も語族を超えて伝播することとなる。

N 類は「その他」として以上の類に入れられない個別の語形を入れたものである（N は岸江先生の記号でアルファベットの記号は N だけ準備されていることに基づく）。ほとんどが Kra 語派のそれぞれ 1 地点のみに現れる。本来はこのような類は立てたくないところで、こうした例には①②③…のような記号を与えることを提案したいと思っていた。ArcGIS online の旧版にはそのような記号が用意されていたのだが、新版ではなくなっているようなので、このたびは断念した。N の記号を皆が使うようにすれば、この記号は同じ語に遡る他の類とは全然性質が異なることが明示できるであろうが、もし普通の類に準ずる記号が与えられていると誤解を生じやすくなる難点がある。

Kra-Dai の moon について言うと、主として壮語に「明るい」＋「月」の語構成からなる表現があり、これは漢語の「月亮」を手本とした *calque* である（Kra-Dai では修飾語が後ろから前にかかる）。他の語派では moon と month は同じ語形である。本来は moon という具体的な天体を指していて、文明が発達した後はその運行周期から month という意味が派生したことが演繹的に推定できる。そして、month のほうが日常生活で頻度が高くなると、moon のほうに付加要素をつけて同音衝突を避ける変化が生じたものと思われる。このような変化類型を以前台湾南島語の「手」と「五」について観察したことがある（遠藤 2011）。南島語では「五」は五本指の「手」から派生したのだが、同音衝突を避けるためにかえって派生元の語のほうに付加成分がつけられたり、別の語に置き換えられたりするこのような変化類型を Endo (2021: 6) では *give-him-an-inch-and-he-will-take-a-yard type change* と呼んでいて、日本語なら「庇を貸して母屋を取られる型の変化」、中国語なら“喧賓夺主型変化”となる。諸言語の「太陽・日」や漢語の“入”（元明代以前に本義の「入れる」から *fuck* の意味が派生したので正規の音韻対応形はそのタブーワード *ri* のほうが保ち、“入”のほうの発音がかえって *rù* に逃げたり、*ri* > *er* という異例の変化が生じたり、日付を表す「日」が「号」に変わる、といった一連の大規模な調整を引き起こした）もその変化類型を経ている。Kra-Dai の moon についてはアフロユーラシア地理言語学研究プロジェクトのほうで取り上げることとしたい。

5. おわりに

さて、*Linguistic Atlas of Asia* や *Linguistic Atlas of Asia and Africa* では一語族につき地図と解説がそれぞれ 1 ページずつという制約の中で取り上げていた事項がどのようなプロセスを経て得られたのかをつぶさに記してきた。出発時にはエクセルデータで正確な地理分布がつかめない状況から、分類一作図一再分類一再作図…を繰り返して、混沌とした状況から這い上がって秩序を見出して行き、各類の形成過程を浮かび上がらせていく苦楽を共に味わっていただけたならば幸いである。既に作図経験が豊富におありの方にとっては何でこんな使い物にならない地図まで貴重な紙幅を使って掲載するか訝しく思われたことは必至であるが、まったくの参入されたばかりの方にとっては、単に語形が類似しているだけでなく同一起源に遡るであろう類を立てていき、地理分布に基づきそれぞれの類の形成過程を推定していくのが主なプロセスとなることがご理解いただければ所期の目標は達せられたこととなる。

同じ条件下でももっとうまく作図できる方は他にたくさんおられ、『地理言語学研究』各号には参考になる地図がたくさん掲載されており、目を肥やすことができる。

言語地理学は多くの地点に反映されたタイムスパンの短いミクロな変化過程を追うことができる点で、偶然に保存された文献による言語史よりも有利である。もちろん文献には絶対年代が分かるという利点もあり、両分野は相補う関係にある。また多言語にわたる地理言語学的研究はマクロな地理分布に反映された一層長い変化過程や、人口移動にともなう言語接触や言語の交替 language shift による複雑な形成過程も窺い知ることができ、近年では考古学や遺伝学とのコラボにより、いっそうダイナミックな言語史を描くことが可能になりつつある。

河野六郎は、比較言語学は音韻対応というミクロな証拠によって言語の系統というマクロなことを論じることができる点で面白い、とどこかで書いておられたかと記憶する。そのひそみに倣えば、地理言語学は個別の言語特徴にもとづく地図によって諸言語の形成過程というダイナミックなプロセスを推定できる点で面白い、とも言えるであろう。世界諸言語を扱う多くの方々が引き続きこの分野に参入してくださることを心待ちにしている。

参考文献/References

- 遠藤光暁 (2011) 20 世紀初台湾原住民語言地圖：「手」和「五」, 『臺灣語文研究』6 (2) :1-14. [https://doi.org/10.6710/JTLL.201109_6\(2\).0002](https://doi.org/10.6710/JTLL.201109_6(2).0002)
- グロータース, W. A. (1976) 方言地図の書き方と読み方, 『日本の方言地理学のために』141-165, 東京: 平凡社. <https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001262583>
- 柴田武 (1969) 『言語地理学の方法』東京: 筑摩書房. <https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000039-I12442743>
- 徳川宗賢編 (1979) 『日本の方言地図』東京: 中央公論社。
- Benedict, Paul (1942) Thai, Kadai and Indonesian: a new alignment in Southeastern Asia. *American Anthropologist*, New Series 44: 576-601.
- Endo, Mitsuaki (2011) Introduction. Endo, Mitsuaki et al. (eds.) *Linguistic Atlas of Asia*. Tokyo: Hituzi Syobo.
- Endo, Mitsuaki (forthcoming 1) Homelands, migration, and dispersion of the Kra-Dai. *Proceedings of the sixth International Conference of Asian Geolinguistics*.
- Endo, Mitsuaki (forthcoming 2) Words for the numbers one to ten reflect the migration patterns of the Hlai and Kra people from Taiwan.
- Matisoff, James. 1975. Rhinoglottophilia: the mysterious connection between nasality and glottality. Ferguson, Charles et al. (eds.) *Nasálfest*, 265-287. Stanford: Language Universals Project, Department of Linguistics, Stanford University. https://stedt.berkeley.edu/pdf/JAM/Matisoff_1975_rhinoglottophilia.pdf
- Ostapirat, Weera. 2000. Proto-Kra. *Linguistics of the Tibeto-Burman Area* 23(1): 1-251. doi: <https://doi.org/10.15144/LTBA-23.1.1>

出版情報

投稿受理日: 2025年8月3日
採用決定日: 2025年8月31日